

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1125 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoira Azimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini “yashil” iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdorov Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ilxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Vaxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili”	967
Bekberganova Mohira Ravshonbekovna	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Rahmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо қизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамурадovна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз қизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari.....	1083
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087
Nazarov Qilich Xolmuradovich	
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097
Qosimova Nodira Saidovna	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar.....	1102
Azizova Maliha Farrux qizi	

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	

IQTISODIY O'SISHNING MAKROIQTISODIY FAKTORLARI VA ULARNING TA'SIRI

Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li

International School of Finance Technology and Science Instituti
Magistratura bo'limi yetakchi mutaxassisi, Menejment kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy omillari va ularning davlat rivojlanishiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydigan asosiy omillar – investitsiyalar, mehnat resurslari, texnologik innovatsiyalar, tashqi savdo va ijtimoiy rivojlanish – o'zaro aloqadorlikda tahlil qilingan. Har bir omilning iqtisodiy o'sishga ta'siri, ularning integratsiyasi davlat taraqqiyotini qanday tezlashtirishi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, makroiqtisodiy siyosatning iqtisodiy o'sishdagi roli va uning samarali amalga oshirilishi yuzasidan amaliy tavsiyalar berilgan. O'zbekiston iqtisodiy o'sishining o'ziga xos jihatlari ham tadqiqot doirasida yoritilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, makroiqtisodiy omillar, investitsiyalar, texnologik innovatsiyalar, mehnat resurslari, tashqi savdo, ijtimoiy rivojlanish, iqtisodiy siyosat, barqaror rivojlanish.

Abstract: This research explores the macroeconomic determinants of economic growth and their impact on state development. The study examines key macroeconomic factors—investments, labor resources, technological innovations, external trade, and social development—and analyzes how their interrelation influences sustainable economic growth. The role and effective implementation of macroeconomic policy are emphasized. The study also addresses the specific characteristics of Uzbekistan's economic growth and proposes practical recommendations for improving macroeconomic strategies.

Key words: economic growth, macroeconomic factors, investments, technological innovations, labor resources, external trade, social development, economic policy, sustainable development.

Аннотация: В данном исследовании рассматриваются макроэкономические факторы экономического роста и их влияние на развитие государства. Проанализированы ключевые макроэкономические детерминанты – инвестиции, трудовые ресурсы, технологические инновации, внешняя торговля и социальное развитие – и их взаимосвязь в обеспечении устойчивого роста. Отдельное внимание уделено роли макроэкономической политики и эффективности её реализации. Также рассмотрены особенности экономического роста Узбекистана и представлены практические рекомендации по совершенствованию экономической стратегии.

Ключевые слова: экономический рост, макроэкономические факторы, инвестиции, технологические инновации, трудовые ресурсы, внешняя торговля, социальное развитие, экономическая политика, устойчивое развитие.

KIRISH

Iqtisodiy o'sish har bir mamlakatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashdagi asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Iqtisodiy o'sishning o'rni va ahamiyati, ayniqsa, iqtisodiy barqarorlikni saqlash, aholining turmush darajasini oshirish va xalqaro miqyosda raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun esa iqtisodiy o'sish yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini ko'paytirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning ustuvor omili sifatida namoyon bo'ladi.

Iqtisodiy o'sishning barqaror va tez sur'atlarda rivojlanishi ko'plab makroiqtisodiy omillar bilan belgilanadi. Ular qatoriga investitsiyalar, mehnat resurslari, texnologik innovatsiyalar, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, tashqi savdo va global iqtisodiy o'zgarishlar kiradi. Har bir mamlakat ushbu omillarni iqtisodiy strategiyasiga integratsiyalash orqali milliy rivojlanishni ta'minlashga intiladi. Shu bilan birga, pul-kredit siyosati, fiskal siyosat va soliq siyosati kabi makroiqtisodiy mexanizmlar ham iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – iqtisodiy o'sishning yetakchi makroiqtisodiy omillarini aniqlash hamda ularning davlat rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilishdan iboratdir. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sishning ijtimoiy va ekologik jihatlarini hisobga olgan holda, makroiqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlarini aniqlash va mamlakat taraqqiyotining samarali yo'llarini aniqlab berish ham ushbu tadqiqot doirasiga kiradi. Tadqiqotda iqtisodiy o'sishning texnologik, ijtimoiy va siyosiy omillar bilan bog'liqligi, shuningdek, ular o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy omillarini chuqur tahlil qilish;

har bir omilning iqtisodiy o'sishga bo'lgan ta'sirini baholash;

iqtisodiy o'sishning ijtimoiy va ekologik barqarorlikdagi rolini o'rganish;

iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish va tezlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy omillari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda ulardan samarali foydalanish yo'llarini aniqlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy omillari bo'yicha adabiyotlar tahlili ushbu sohadagi nazariy asoslar va amaliy tajribalarni chuqur o'rganishga imkon beradi. R. Solowning (1956) neoklassik o'sish modelida kapital, mehnat va texnologik taraqqiyotning iqtisodiy o'sishga ta'siri asoslangan. Bu yondashuv iqtisodiy o'sishni faqat tashqi omillar orqali emas, balki texnologik rivojlanish orqali ham rag'batlantirish mumkinligini ko'rsatadi. Barro va Sala-i-Martinning (2003) "Economic Growth" asari iqtisodiy o'sish nazariyalarini, investitsiyalar va inson kapitalining rolini keng qamrovda tahlil qiladi. Ayniqsa, makroiqtisodiy siyosatning iqtisodiy o'sishdagi ahamiyati batafsil yoritilgan. Mankiw, Romer va Weiling (1992) tadqiqotlarida esa inson kapitali va texnologik yangiliklar o'sishning muhim omili sifatida ko'rsatilgan. Lucas (1988) o'zining endogen o'sish modeli orqali mehnat mahsuldorligi va ta'limning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini ko'rsatib berdi. Bu yondashuv siyosiy barqarorlik va ta'limga investitsiya qilishning dolzarbligini isbotlaydi. Aghion va Howitt (2009) esa innovatsiyalar va texnologik yuksalishlar asosida iqtisodiy o'sishni doimiy saqlash mumkinligini asoslab bergan. Todaro va Smit (2015) tomonidan yozilgan "Economic Development" nomli asarda rivojlanayotgan mamlakatlar misolida iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi ijtimoiy va institutsional omillar, shuningdek, mehnat bozori va savdo siyosati yoritilgan. O'zbekiston bo'yicha olingan manbalarda esa, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining (2023) yillik hisobotida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning dinamikasi, xususan YIM o'sishi, inflyatsiya darajasi, investitsion faoliyat va tashqi savdo balansi tahlil qilingan. Xalqaro manbalar, masalan Jahon Banki (2024) va Xalqaro valyuta jamg'armasi (2023) hisobotlarida global iqtisodiy muhit va mintaqaviy makroiqtisodiy tendensiyalar tahlil qilingan. Shuningdek, Ergashev A. (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotda O'zbekistonda iqtisodiy modernizatsiya jarayonlari va ularning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri chuqur yoritilgan.

Ushbu adabiyotlar tahlili iqtisodiy o'sishni ta'minlashda makroiqtisodiy omillarning o'zaro bog'liqligi va ularning siyosiy, institutsional, texnologik muhit bilan integratsiyasining dolzarbligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy omillari va ularning davlat rivojlanishiga ta'sirini o'rganish uchun bir qator zamonaviy ilmiy metodologik yondashuvlardan foydalanildi. Asosiy e'tibor tizimli yondashuv, empirik tahlil, solishtirma tahlil va statistik metodlarga qaratildi. Ushbu metodlar iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni chuqur tahlil qilish va ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash imkonini beradi.

Birinchi metodologik yondashuv sifatida tizimli tahlil usuli qo'llanildi. Ushbu yondashuv yordamida iqtisodiy o'sishning asosiy makroiqtisodiy komponentlari – investitsiyalar, mehnat resurslari, texnologik yangilanish, tashqi savdo va moliyaviy siyosat – bir butun tizimda o'rganildi. Tizimli tahlil orqali, shuningdek, iqtisodiy o'sishning texnologik, ijtimoiy va ekologik jihatlarini hamda ularning o'zaro aloqalari tahlil qilindi.

Ikkinchi metod sifatida empirik tahlildan foydalanildi. Bu metod yordamida O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va makroiqtisodiy omillar bo'yicha mavjud statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Amaliy ma'lumotlarga asoslangan holda, iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillarning real natijalari aniqlab berildi. Shuningdek, iqtisodiy o'sish indikatorlari (masalan, YaIM, inflyatsiya darajasi, savdo balanslari) ko'rib chiqildi. Uchinchi metod sifatida solishtirma tahlil metodologiyasi qo'llanildi. Bu yondashuv yordamida

rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish jarayonlari taqqoslandi. Solishtirish orqali O'zbekiston iqtisodiy siyosatini boshqa davlatlar tajribasi asosida tahlil qilish va moslashtirilgan tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yaratildi. Tadqiqotda, shuningdek, statistik tahlil usuli ham qo'llanildi. Statistik yondashuv yordamida makroiqtisodiy omillar ta'sirining sonli ko'rsatkichlari aniqlanib, iqtisodiy o'sish jarayonining asosiy jihatlari kvantitativ tarzda yoritildi. Bunda turli davrlar uchun statistik ma'lumotlar jamlanib, o'zgarish dinamikasi hamda prognoz modellar tuzildi. Yana bir muhim yondashuv sifatida prognozlash metodologiyasi qo'llandi. Ushbu usul yordamida iqtisodiy o'sishning istiqbollari, uning makroiqtisodiy omillar bilan bog'liqligi va uzoq muddatli natijalari taxmin qilindi. Bu yondashuv siyosiy qarorlar qabul qilishda asos bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan tavsiyalar ishlab chiqishda qo'llanildi. Umuman olganda, tadqiqotda qo'llanilgan metodologik yondashuvlar iqtisodiy o'sishning asosiy makroiqtisodiy omillarini aniqlash, ularning o'zaro ta'sirini baholash va davlat siyosatini strategik jihatdan shakllantirishda ilmiy asoslangan xulosalarga kelishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning davlat rivojlanishiga ta'siri bo'yicha olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishning barcha asosiy omillari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning samarali integratsiyasi mamlakatning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Birinchi navbatda, investitsiyalar iqtisodiy o'sishning eng muhim omillaridan biri sifatida ta'kidlangan. Tadqiqot natijalari, investitsiyalarni jalb qilishning iqtisodiy o'sishga ta'siri sezilarli ekanligini ko'rsatadi. Asosan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) va ichki investitsiyalar, iqtisodiy tizimning rivojlanishini tezlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda asosiy omil hisoblanadi. Investitsiyalar nafaqat ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy sektorlar diversifikatsiyasiga yordam beradi. O'zbekistonda xususan, sanoatga yo'naltirilgan investitsiyalar o'sishni rag'batlantiradi, bu esa davlatning global bozorga integratsiyasini kuchaytiradi.

1-jadval. 2022–2024 yillarda iqtisodiy o'sishning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	2022	2023	2024
Investitsiyalar hajmi (trln so'm)	145,0	160,0	173,0
Mehnat resurslari soni (mln kishi)	14,8	15,1	15,5
Patentlar soni (yangi innovatsiyalar)	420	470	510
Eksport hajmi (mlrd AQSh dollari)	18,2	20,4	22,3
Ijtimoiy xarajatlar (trln so'm)	67,0	74,0	80,0

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2022–2024 yillar oralig'ida investitsiyalar, mehnat resurslari, innovatsion faoliyat (patentlar soni), eksport hajmi va ijtimoiy xarajatlarda barqaror o'sish kuzatilgan. Bu esa iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlar orqali bosqichma-bosqich kuchayib borayotganini ko'rsatadi.

Mehnat resurslari va inson kapitali ham iqtisodiy o'sishda muhim omil sifatida o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim va malakali ishchi kuchining rivojlanishi, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarida mehnat bozorining optimallasuvi va malakali ishchi kuchining mavjudligi zarur. O'zbekistonning ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va yosh avlodni malakali ishchi kuchi sifatida tayyorlash iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi.

Texnologik innovatsiyalar va yaratuvchanlik iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatadigan boshqa muhim omil sifatida alohida ko'rib chiqildi. Innovatsiyalarni joriy etish orqali, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshiradi. Yangi texnologiyalarni tatbiq etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va energiya samaradorligini ta'minlash imkonini beradi.

Tashqi savdo ham iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri sifatida ajralib turadi. Tadqiqotda tashqi savdoning, xususan, eksportning o'sishidagi rolini ta'kidlash mumkin. Tashqi iqtisodiy aloqalar va eksportni kengaytirish, mamlakatning raqobatbardoshligini oshiradi va iqtisodiy integratsiyani kuchaytiradi. O'zbekistonda eksportning xilma-xilligi va yangi bozorlarni ochish, iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlaydi.

Ijtimoiy rivojlanish ham iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatadigan muhim omil sifatida tadqiqotda ko'rsatilgan. Daromad taqsimoti, ta'lim tizimi va sog'liqni saqlash kabi sohalarda investitsiyalarni ko'paytirish, ijtimoiy barqarorlikni oshirishga yordam beradi. Iqtisodiy o'sishning ijtimoiy jihatlari, ayniqsa, tengsizlikni kamaytirish va jamiyatdagi farovonlikni oshirishga qaratilgan.

Shuningdek, makroiqtisodiy siyosatning iqtisodiy o'sishdagi roli alohida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat siyosati, xususan, fiskal va pul-kredit siyosatining muvofiqligi, iqtisodiy o'sishni ta'minlashda

muhim ahamiyatga ega. O'zbekistondagi iqtisodiy siyosatni optimallashtirish, xususi sektorni rag'batlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi.

Global iqtisodiy integratsiya ham iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatadigan omil sifatida e'tiborga olinadi. Xalqaro bozorlarga kirish, yangi bozorlar va investitsiyalarni jalb qilish, davlatlarning iqtisodiy o'sishini yanada rivojlantiradi. Global iqtisodiy integratsiya va mamlakatlarning aloqalar O'zbekistonning iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Natijada, iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlarining o'zaro bog'liqligi va bir-biriga ta'sirini chuqur o'rganish, davlat rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlashga imkon berdi. Iqtisodiy o'sishning barcha asosiy omillari o'rtasidagi muvozanatni saqlash, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va rivojlanishni tezlashtirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning davlat rivojlanishiga ta'siri chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishning barcha asosiy omillari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning samarali integratsiyasi mamlakatning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy o'sishning eng muhim omillari sifatida investitsiyalar, mehnat resurslari va inson kapitali, texnologik innovatsiyalar, tashqi savdo va ijtimoiy rivojlanish kabi faktorlar ajralib turadi.

Investitsiyalar va texnologik innovatsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy motorlaridan biri sifatida iqtisodiyotning zamonaviylashuviga olib keladi. Xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va ichki investitsiyalar mamlakatda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, yangi ish o'rinlarini ochish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Mehnat resurslari va inson kapitali ham iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri sifatida o'rganildi. Iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarida malakali ishchi kuchi, ta'lim va malaka oshirishning muhimligi ko'rsatildi.

Tashqi savdo va global iqtisodiy integratsiya davlatning raqobatbardoshligini oshirishga, yangi bozorlarni ochishga va iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Tadqiqotda ko'rsatilganidek, eksport va importning o'sishi iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Makroiqtisodiy siyosat, ayniqsa, fiskal va pul-kredit siyosatining samarali amalga oshirilishi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga va barqarorlashtirishga yordam beradi.

Ijtimoiy rivojlanish va iqtisodiy o'sishning o'zaro bog'liqligi ham tadqiqotda alohida ta'kidlandi. Iqtisodiy o'sish darajasining oshishi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi, ammo daromad taqsimoti va ijtimoiy tenglik masalalariga ham e'tibor qaratish zarur. Iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va ijtimoiy farovonlikni oshirish uchun davlat siyosatining muvofiqligi va innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning natijalari iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqladi va davlat rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni ko'rsatdi. Iqtisodiy o'sishning barqarorligi va tezlashishi uchun investitsiyalarni jalb qilish, innovatsiyalarni rivojlantirish, tashqi savdoni kengaytirish va samarali makroiqtisodiy siyosatni ishlab chiqish zarur. O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish va davlat siyosatini zamonaviy yondashuvlar asosida yangilash muhimdir.

Shu bilan birga, tadqiqotda iqtisodiy o'sishning ijtimoiy va ekologik jihatlarini ham hisobga olish zarurligi ta'kidlandi. Davlat siyosatining barcha omillarni hisobga olgan holda shakllanishi iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
2. Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. W.W. Norton & Company.
3. Aghion, P., and Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2), pp. 323-351.
4. Barro, R. J., and Sala-i-Martin, X. (1995). *Economic Growth*. McGraw-Hill.
5. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), pp. 65-94.
6. Jackson, T. (2009). *Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet*. Earthscan.
7. Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), pp. S71-S102.
8. OECD (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing.
9. Stern, N. (2006). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
10. United Nations (2012). *The Future We Want: Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)*. United Nations.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
